

ХАРАКТЕР И ФУНКЦИЯ ПРИРОДЫ В РАССКАЗАХ А.П.ЧЕХОВА

Ш.Хашимова, преподаватель
кафедры методики русского языка, ФерГУ

Аннотация. *Статья посвящена анализу функции природы в рассказах А.П. Чехова «Человек в футляре» и «Дама с собачкой». Природа рассматривается как активный смыслообразующий элемент, взаимодействующий с повествованием и внутренним миром персонажей. Подчеркивается её роль в создании катарсиса, раскрытии тем отчуждения и лицемерия, а также разрушению привычных нарративов.*

Annotatsiya. *Maqola A.P.Chexovning tanlangan asarlarida tabiat obrazining funksiyasini tahlil qilishga bag'ishlangan. Unda tabiat tasviri oddiy fon emas, balki voqealar rivoji va qahramonlarning ichki ruhiy olami bilan faol aloqada bo'lgan ma'no yaratadigan unsur sifatida ko'riladi. Tabiat obrazining katarsis (ruhiy tozalanish) yaratishdagi o'rni, begonalik va ikkiyuzlamachilik kabi mavzularini ochib berishdagi ahamiyati, shuningdek, an'anaviy hikoya shakllarini o'zgartirishdagi roli alohida ta'kidlanadi.*

Abstract. *This article focuses on the role of nature in Anton Chekhov's short stories "The Man in a Case" and "The Lady with the Dog." Nature is interpreted as an active meaning-making element that interacts with both the narrative and the psychological depth of the characters. The article emphasizes nature's role in creating catharsis, exposing themes of alienation and hypocrisy, and breaking down conventional narrative forms.*

Ключевые слова: *А.П.Чехов, природа, художественная литература, повествование, молчание, катарсис, нарратив, русская литература, символика пейзажа.*

Kalit so'z va iboralar: *A.P.Chexov, tabiat, badiiy adabiyot, hikoya, sukut, katarsis, narrativ, rus adabiyoti, peyzaj ramzi.*

Keywords: *Anton Chekhov, nature, fiction, narration, silence, catharsis, narrative, Russian literature, landscape symbolism.*

Вопрос о роли природы в художественной прозе Антона Павловича Чехова представляет собой важное направление в современных чеховедческих исследованиях. В последние десятилетия наблюдается возрастающий интерес к тому, как природный ландшафт в текстах Чехова не только сопровождает события, но и вступает в сложные отношения с повествовательной структурой, внутренним миром персонажей и читательским восприятием. При этом природа, как показано в ряде исследований, выступает не просто в качестве фона или символа, а как активный элемент смыслообразования, способный вступать в полемику с нарративами героев, а порой и разрушать их. В настоящей работе ставится цель проанализировать, каким образом функционирует природа в рассказах «Человек в футляре» и «Дама с собачкой», и как через её образ Чехов расширяет границы повествования, наделяя её как выразительными, так и катарсическими функциями.

Некоторые исследователи уделяли внимание изображению природы в художественной прозе Чехова, другие же рассматривали этот мотив в более широком контексте русской литературы и изобразительного искусства. Так, Питер Россбахер в своей работе *«Природа и поиски смысла в рассказах Чехова»* выделяет три характерные черты, с которыми природа предстает в произведениях писателя: тайна, молчание и сверхъестественное [2]. В свою очередь, Билл Валентайн в исследовании *«Природа в произведениях Чехова»* акцентирует внимание на безмолвной связи между героями и природным окружением [1]. Несмотря на значимость их выводов, в них остаётся пространство для дальнейших размышлений — в частности, относительно того, как персонажи Чехова используют рассказывание историй, чтобы осмыслить самих себя и окружающий мир, и какую роль в этом процессе играет природа.

В рассказе *«Человек в футляре»* Чехов особенно ясно демонстрирует способность природы противостоять и даже опровергать нарративы, создаваемые людьми. Как заметил Валентин Б., сам текст представляет собой повествование о процессе рассказывания. Учитель Буркин пересказывает историю о Беликове — человеке, который неизменно носил галоши и зонт в чехле, и отличался тягой к изоляции и страхом перед жизнью. Буркин рисует Беликова как деспотичную фигуру, внушающую ужас своим коллегам, но, как отмечает Фридман, сам рассказчик ненадёжен: его речь полна предвзятости и украшений, а осуждение Беликова выдает лицемерие, общее и для самого Буркина, и для всего города. Однако то, что ускользает от Фридмана, заслуживает особого внимания: природа в рассказе выступает как своеобразный индикатор этого лицемерия, предупреждающий читателя о внутреннем несоответствии между словами и делами героев.

Особое значение в *«Человеке в футляре»* приобретает изображение погоды. В момент, когда жители города пытаются устроить Беликову брак с Варенькой, над ним появляется насмешливая карикатура, после которой он уходит в себя, заболевает и вскоре умирает. Казалось бы, смерть Беликова должна символизировать освобождение, но ничего в городе по сути не меняется. Дождливая погода на его похоронах, заставляющая горожан надеть галоши и раскрыть зонты — прежние атрибуты самого Беликова, — как бы иронически возвращает нас к началу истории: «И, как бы в его честь, в день его похорон стояла пасмурная, дождливая погода, и все мы были в калошах и взяли наши зонтики» [4]. Таким образом, природа выравнивает статус всех персонажей, указывая на их уязвимость перед внешним миром и стихийными силами.

Для более глубокого осмысления новаторства Чехова в изображении природы полезно сопоставить этот рассказ с *«Бедной Лизой»* Николая Карамзина. В повести Карамзина гроза становится зеркалом чувства вины Лизы, соблазненной Эрастом: «Гром убьет меня, как преступника!» — восклицает она, а окружающая природа будто вторит её душевным метаниям. В отличие от этого, в *«Человеке в футляре»* погода не столько отражает внутреннее состояние героев, сколько разоблачает общественное лицемерие и

отстраняет читателя от повествования, давая возможность увидеть всю его искусственность.

Природа в этом рассказе не только обнажает внутренние противоречия, но и несёт элемент катарсиса. Буркин завершает свою историю, глядя на лунный пейзаж, и Чехов передаёт чувство умиротворения: «Когда в лунную ночь видишь широкую деревенскую улицу... на душе наступает чувство покоя» [4]. Это спокойствие разделяют не только герои, но и читатели, которым писатель предлагает выйти за пределы ограниченной перспективы рассказчика и обрести собственное понимание происходящего.

«Даму с собачкой» можно рассматривать как кульминацию чеховского интереса к природе как к фону и контрапункту человеческих чувств. История Гурова и Анны, завязавших отношения в Ялте, изначально следует привычному сценарию курортного романа. Однако сам пейзаж Ореанды начинает вмешиваться в повествование, разрушая стереотипную схему и придавая отношениям героев совершенно иное измерение. Цветы, описываемые Чеховым, становятся символом молчаливого и телесного влечения, когда Анна нюхает их, не глядя на Гурова, и именно в этот момент он впервые целует её.

В Ореанде, когда герои сидят на скамейке и молча смотрят на море, их окутывает тишина: «глухой шум моря... говорил о вечном сне». Этот образ — одновременно красивый и тревожный — лишает Гурова привычной уверенности в своих нарративах и заставляет задуматься о глубинных изменениях в его сознании. Однако возвращение к повседневности вскоре превращает этот момент прозрения в источник страдания и беспокойства. Гуров не может передать другим смысл пережитого; его попытки рассказать о своих чувствах встречают равнодушие, что усиливает ощущение отчуждённости.

Таким образом, чеховская природа не просто иллюстрирует внутреннее состояние героев, как у Карамзина, но вступает в диалог с текстом, разрушая или трансформируя нарративные конструкции персонажей. В этом смысле «Человек в футляре» и «Дама с собачкой» демонстрируют, как природа может выходить за пределы человеческого повествования, становясь самостоятельной силой, подрывающей предвзятые объяснения и открывающей новые горизонты — как для героев, так и для читателей.

Литературы:

1. Валентин Б. *Природа в произведениях Чехова*. Русское обозрение, т. 1, №2, 1974, с. 33.
2. Россбахер П. *Природа и поиски смысла в рассказах Чехова*. Русское обозрение, т. 1, №4, 1965, с. 387–392.
3. *Дама с собачкой*. Полное собрание сочинений и писем, т. 10, 1898–1903. Наука, 1977. С. 128–143.
4. *Человек в футляре*. Полное собрание сочинений и писем, т. 10, 1898–1903. Наука, 1977. С. 42–54.